

ИСЛАМ В КИТАЕ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Сайёра Зокир кизи Асатуллаева

Магистр 2 курса Ташкентского Государственного университета
Востоковедения

Аннотация: В современном мире мусульманство имеет значительное место в религиозной жизни Китая. Причиной этого являются политические и этнокультурные процессы, происходившие за долгую историю ислама в Китае. Данная статья посвящена изучению истории ислама в Китае и актуальных процессов, которые происходят в современном Китае.

Ключевые слова: ислам, Китай, ретроспектива, история, мусульмане.

Среди всех официальных мировых религий, ислам является одной из наиболее молодых. Ислам появился на арабийском полуострове примерно в начале 7 века нашей эры. В этот период жил основатель ислама Мухаммед, с которого и началось ее распространение в мире, и которое продолжается и в настоящее время. А когда же в Китае появился ислам?

Вопрос о том, когда ислам появился в Китае до сих пор остается открытым. Долгое время многие ученые проводили исследования, и пришли к разным выводам. Анализ англоязычных источников и литературы позволяет сделать вывод о том, что первые сведения об исламе появились в Китае в середине 7 века в период правления династии Тан (618-907). Так в это время последний шах из династии Сасанидов Йездигер III обратился к танскому правителю Китая за помощью в борьбе против арабских захватчиков.²¹ Император Тай-Цзун отказал в помощи, однако отправил посла в Арабский Халифат в связи с завоеванием Ирана, а также, возможно, чтобы выяснить степень и мощь нового Халифата. Считается, что в 651г. Калифом Омаром (Омар ибн ал-Хаттабом), ближайшим сподвижником пророка Мухаммеда, было отправлено посольство в Китай. Мусульманские посланники были с честью приняты императором Китая. Таким образом, возможно посредством Ирана в Китае впервые узнали об исламе. Однако некоторые китайские ученые считают роль данного посольства незначительным в истории китайского ислама, аргументируя тем, что посольство прибыло в Китай только с дипломатическими целями.²²

²¹ Arnold T. W. The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith. Kessinger Publishing, LLC 2006 p.294-295

²² Ши Шу, Некоторые особенности восприятия ислама в Китае, Вестник Санкт-Петербургского университета. СПб, сер.6. Вып. 3, 2006. С. 213

Царствование халифа Валид I (705-715) происходило арабское завоевание Центральной Азии. За эти годы в ходе успешных завоеваний под властью халифата оказались Ташкентский оазис, Самарканд, Фергана и другие города с выходом к горным проходам к Китаю. В 726г халиф Хишам отправил посла по имени Сулейман к китайскому императору Сюань –цзун для установления дипломатических отношений.²³ К концу царствования императора Сюань –цзун эти отношения приобрели новое значение.

Более того, в середине VII века центральная власть была ослаблена политической коррупцией и социальными проблемами. Губернатор Ань Лушань, который контролировал отдаленные префектуры, воспользовавшись ситуацией, в 755г поднял восстание в городе Фаньян (ныне Пекин), в то же время, генерал Ши Шимин под своим контролем захватил большую часть Хэбэя. В течение 7 лет «Мятежа Ань Лушаня» режим Тан становился все слабее и слабее. Чтобы подавить мятеж правительство Тан попросило военной помощи у Арабской империи. Арабские генералы оказали значительную поддержку, отправив на подмогу правительским войскам, несколько тысяч солдат для подавления мятежа. После окончания восстания арабским солдатам разрешалось оставаться в Китае на постоянной основе.²⁴ Таким образом, через арабских солдат ислам попал на северо-запад Китая.

Существенную роль в распространении ислама в Китае также сыграл морской торговый путь, который следовал из Багдада в юго-восточный регион Китая в город Кантон (нынешний Гуанчжоу). Большое количество арабских и персидских купцов навсегда поселились в Гуачжоу, Цюаньчжоу и других юго-восточных приморских регионах страны. Вместе с тем, через смешанные браки с китайцами женщинами образовали процветающее мусульманское сообщество. Из-за религиозных потребностей и национальных обычаев мусульмане строили мечети и жили в компактных общинах с мечетями в центре. Сегодняшние мечети такие, как Хуайшенг в Гуанчжоу (построенная в династии Тан), мечеть Цинцзин в Цюаньчжоу(построенная в династии Северная Сун) мечеть Сяньхэ в Янчжоу(построенная в южной части династии Сун) а также мечеть Фэнхуан (в Ханчжоу) являются четырьмя старейшими мечетями в Китае.²⁵

Многие исследователи считают, что в отличие от несторианства и манихейство, также пришедшие из Ирана, ислам не оказал заметного влияние на общественную и духовную жизнь династии Тан.²⁶ Возможно, причина этого

²³ Arnold T. W. The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith. Kessinger Publishing, LLC, 2006. p.295

²⁴ Mi Shoujiang. Islam in China. Translated by Min Chang, China Intercontinental Press, 2004 . p. 3-4

²⁵ Mi Shoujiang. Islam in China. Tr. by Min Chang, China Intercontinental Press, 2004. p. 4-5

²⁶ Gernet J. A. History of Chinese Civilization/ Tr. by J. R. Foster. Cambridge, 1996. p. 283-287.

заключается в том, что иностранные мусульмане не занимались пропагандой своей религии, а отдавали предпочтения торговле и житейским делам. Поэтому власти Китая и относились к мусульманским чужеземцам абсолютно безразлично, не ожидая от них никакого влияния на местное население.

Сведений о мусульманах в Китае в период династии Сун сохранилось немного. Однако согласно источникам можно сделать вывод о том, что положение мусульман в Китае в эпоху Сун почти не отличалось от того, что было при династии Тан.

В X веке во время правления сунского императора Чжень-цзун в Китае проживало уже 5 поколение коренных мусульман. Мусульмане вырабатывали принципы внутриобщинного управления, выстраивали взаимоотношения с государственной властью. В целом, ислам еще не получил широкого развития в китайском обществе. Вопреки этому, коренные мусульмане династии Сун, чтобы приспособиться к местному обществу, начали получать китайское культурное образование. В Гуанчжоу и Цюаньчжоу, где были сконцентрированы мусульмане, появились специальные школы, управляемые самими мусульманами - Фань Сюэ (школа для иностранцев), в которой обучались в основном дети коренных мусульман. Целью создания Фань Сюэ было обучение детей-мусульман традиционной культуре Китая и помощь им в адаптации к обществу как можно скорее. Более того, учеба в Фань Сюэ позволяла мусульманам участвовать в императорском экзамене, впоследствии которого можно было заниматься политикой. Династия Сун также, как и в период династии Тан, позволяла иностранцам и их потомкам, живущим в Китае, сдавать императорский экзамен с теми же предметами, что и коренные китайцы.

Смешанные браки между иностранными мусульманами, живущими в Китае, и коренными китайцами стали обычным явлением. Среди первого поколения иностранных мусульман в Китае были богатые купцы, которые имели высокий социальный статус, поэтому смешанные браки для них не составляли трудностей. Они женились на девушках из обычных и даже королевских семей. Таким образом, число мусульманского населения в Китае значительно увеличивалось.

Рабовладельчество было еще одним важным способом увеличения мусульманского населения. В династии Сун преобладала аннексия земель, из-за которой многие крестьяне-арендаторы, которые потеряли свои земли, искали убежища в богатых семьях, чтобы избежать определенных социальных обязательств, и становились рабами. Также было обычным явлением, что

некоторые ставшие рабами крестьяне-арендаторы в мусульманских семьях принимали ислам.²⁷

Одним словом, мусульмане в династии Сун были вовлечены во многие сферы общественной жизни такие, как участие в императорском экзамене, вступление в брак, а также рабовладительство, которые привели к увеличению мусульманского населения и к рождению новой этнической группы: хуэй хуэй²⁸.

С VII по XIII вв в центральном регионе Китая произошло чередование нескольких династий от династии Тан, Пяти династий и десяти царств, северной династии Сун и южной Сун. И в то же время на севере и к северо-западу от Китая действуют режимы: Западный Ляо, Цзинь и Западный Ся.

Распространение ислама на западе Китая было связано с историей Каракитайского ханства или как в китайских источниках оно было известно Си Ляо (Западное Ляо). В конце правления династии Тан этнические мусульмане мигрировали на запад и построили новый режим Хуэй Ху, который исторически назывался Каракитай.²⁹ С середины 9 века до начала 13 века Каракитай просуществовал более 370 лет. Каракитай был первым из меньшинств, принявшим ислам в качестве государственной религии в истории Китая. Повсюду в династии были созданы исламские суды, а также были созданы мечети и исламские академии.

Таким образом, ислам появился в Китае в середине VII века и развивался в течение 1300 лет, проходя через династии Тан, Сун, Юань, Мин, Цин и период Республики (VIIв – XX вв.). В Китае насчитывается более 20 миллионов последователей ислама (мусульман). Существенную роль в распространении ислама в Китае сыграли арабы, персы, а также выходцы из Средней Азии. На сегодняшний день, среди 56 национальностей Китая 10 этнических групп, такие как народность хуэй, уйгуры, таджики, узбеки, казахи, татары и другие придерживаются религии ислам. В отличие от других религий, процесс появления и распространения ислама в Китае происходил медленно. Поскольку большинство мусульман были заняты торговлей и миссионерская деятельность не была основной целью мусульман, религия распространялась через смешанные браки и миграционные волны. Именно это позволило исламу постепенно внедриться в местную религиозную и культурную среду.

²⁷ Mi Shoujiang. Islam in China. Tr. by Min Chang, China Intercontinental Press, 2004. p. 8

²⁸ Мадиван М.Р. Дунгане История и культура, Москва 2017. С. 11

²⁹ Gunaratna R., Acharya A., Pengxin W., Ethnic Identity and National Conflict in China, Palgrave Macmillan. 2010. p. 21-22

Список использованной литературы:

1. Arnold T. W. The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith. Kessinger Publishing, LLC, 2006. p.295
2. Gernet J. A. History of Chinese Civilization/ Tr. by J. R. Foster. Cambridge, 1996. p. 283-287.
3. Gunaratna R.. Acharya A..Pengxin W., Ethnic Identity and National Conflict in China, Palgrave Macmillan. 2010. p. .21-22
4. Mi Shoujiang. Islam in China. Translated by Min Chang, China Intercontinental Press, 2004 . p. 3-4
5. Мадиван М.Р. Дунгане История и культура, Москва 2017. С. 11
6. Ши Шу, Некоторые особенности восприятия ислама в Китае, Вестник Санкт-Петербургского университета. СПб, сер.6. Вып. 3, 2006. С. 213

